

O'QUVCHILARNING IJTIMOY-HISSIY RIVOJLANISHIDA MUSIQANING AHAMIYATI

Shahobiddinova Zilola Orif qizi

Sharof Rashidov tumani

28-maktab Musiqa fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17473599>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'quvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida musiqaning o'rni va ahamiyati haqida so'z boradi. Musiqa nafaqat estetik tarbiyaning bir qismi, balki bolalarning ichki dunyosini anglash, hissiyotlarini ifoda etish, boshqalar bilan sog'lom ijtimoiy munosabatlar o'rnatish, o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishda ham muhim vosita ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot davomida musiqaning stressni kamaytirish, empatiya va muloqot madaniyatini shakllantirishdagi ta'siri, shuningdek, emotsional va kognitiv rivojlanishga ijobiy ta'siri asoslab berilgan. Maqola natijalariga ko'ra, musiqa darslari o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional salohiyatini oshirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi va ta'lim jarayonida unga alohida e'tibor qaratilishi lozimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: O'quvchilar, ijtimoiy rivojlanish, hissiy rivojlanish, musiqa, musiqa ta'limi, emotsional intellekt, empatiy, ijtimoiy ko'nikmalar, stressni kamaytirish, kognitiv rivojlanish

Аннотация

В данной статье анализируется роль и значение музыки в социально-эмоциональном развитии учащихся. Показано, что музыка является не только частью эстетического воспитания, но и важным инструментом для понимания внутреннего мира детей, выражения их эмоций, установления здоровых социальных отношений с окружающими, развития уверенности в себе. В исследовании обосновывается влияние музыки на снижение стресса, формирование культуры эмпатии и общения, а также ее положительное влияние на эмоциональное и когнитивное развитие. По результатам статьи уроки музыки являются эффективным педагогическим средством повышения социально-эмоционального потенциала учащихся и подчеркивается, что им следует уделять особое внимание в образовательном процессе.

Ключевые слова: Студенты, социальное развитие, эмоциональное развитие, музыка, музыкальное образование, эмоциональный интеллект, эмпатия, социальные навыки, снижение стресса, когнитивное развитие.

Abstract

This article analyzes the role and importance of music in the socio-emotional development of students. It is shown that music is not only a part of aesthetic education, but also an important tool for understanding the inner world of children, expressing their emotions, establishing healthy social relationships with others, and developing self-confidence. The study substantiates the effect of music on reducing stress, forming a culture of empathy and communication, as well as its positive effect on emotional and cognitive development. According to the results of the article, music lessons are an effective pedagogical tool for increasing the socio-emotional potential of students and it is emphasized that special attention should be paid to it in the educational process.

Keywords: Students, social development, emotional development, music, music education, emotional intelligence, empathy, social skills, stress reduction, cognitive development

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchining bilim olishi bilan bir qatorda uning shaxsiy, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga ham e'tibor qaratmoqda. Ijtimoiy-hissiy rivojlanish deganda o'quvchining o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalar tuyg'ulariga hamdardlik bildirish, sog'lom ijtimoiy munosabatlar o'rnatish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatlari tushuniladi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda musiqa muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqiy ta'lim o'quvchilarning ruhiy barqarorligi, empatiyasi, ijtimoiy munosabatlardagi muvaffaqiyati va shaxsiy ishonchini oshirishga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Musiqa inson hissiyotlariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan san'at turlaridan biridir. O'quvchilar turli musiqiy asarlar orqali o'z hissiyotlarini ifodalash, boshqarish va ularni tahlil qilish imkoniga ega bo'ladilar. Masalan, quvonchli, g'amgin yoki ruhlantiruvchi kuylar bolaning o'z hissiy holatini tanib olishiga va uni boshqarishga yordam beradi. Musiqa hissiyotlarni ifoda etish uchun so'zsiz muloqot vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin, bu esa ayniqsa ichki dunyosini so'z bilan ifoda eta olmaydigan bolalar uchun juda muhimdir.

Musiqa-hissiy muvozanatni tiklaydi, o'zini anglashga yordam beradi, jamoadagi munosabatlarni mustahkamlaydi, o'quvchilarning o'zaro hurmat, empatiya, hamdardlik kabi ijtimoiy fazilatlarini rivojlantiradi.

Ijtimoiy-hissiy rivojlanish - bu o'quvchilarning o'z hissiyotlarini anglay olish, ulari boshqara olish, boshqalar hissiyotlarini tushuna olish (empatiya), ijobiy ijtimoiy munosabatlar o'rnatish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish kabi ko'nikmalarini shakllantirish jarayonidir. Bu rivojlanish bolalarning nafaqat shaxsiy hayoti, balki ta'limdagi yutuqlari, jamiyatga moslashuvi va ruhiy salomatligi uchun asosiy omil hisoblanadi.

Hissiy intellekt (EQ) - bu insonning o'z va boshqalarning hissiyotlarini anglash, nazorat qilish va ularga mos ravishda harakat qilish qobiliyatidir. Musiqa o'quvchilarda hissiy o'zini anglashni, turli janrdagi musiqalar orqali o'z his-tuyg'ularini tahlil qilishga yordam beradi. Ashula aytish, cholg'uda ijro qilish, improvizatsiya orqali erkin ifodalash imkonini yaratadi. Stress, g'azab, xavotir holatlarini boshqarishga ko'maklashadi. Turli millat, madaniyat va shaxsiyatdagi insonlarning holatini his qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Musiqani tinglash va ijro etish orqali o'quvchilar boshqa odamlarning holatiga hamdardlik bilan qarash, ularni tushunish va qadrlashni o'rganadilar. Guruh bo'lib musiqiy faoliyat (xor, ansambl, orkestr) o'quvchilarda hamkorlik, tinglash madaniyati, sabr-toqat, navbat kutish va o'zaro hurmat kabi ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu jarayonlar o'z navbatida o'quvchilarning jamiyatda to'g'ri ijtimoiy munosabat o'rnatishiga yordam beradi.

Sahna chiqishlari, sinf oldida kuylash yoki cholg'u chalish kabi faoliyatlar o'quvchilarning o'zini namoyon qilish, omma oldida chiqish qilish, xatolardan cho'chimaslik va o'z kuchiga ishonish hissini rivojlantiradi. Bu holat, ayniqsa, ijtimoiy jihatdan tortinchoq bolalar uchun o'zini erkin ifoda etishda samarali bo'lib, ularni faolroq va tashabbuskorroq qiladi.

Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, musiqa stressni kamaytirish, ruhiy zo'riqishni yengillashtirish va ichki muvozanatni saqlashda kuchli terapevtik vosita hisoblanadi. O'quvchilar musiqa orqali o'zlarini xotirjam his qilishadi, bu esa ularning darslardagi diqqatini

jamlash va ruhiy holatini barqarorlashtirishga yordam beradi. Bu jihat ayniqsa, emotsional regulyatsiyasi qiyin bo'lgan o'quvchilar uchun muhimdir.

Musiqiy ta'lim, ayniqsa ritm, nota, eshitish va yodlash orqali o'quvchilarning kognitiv (bilish) qobiliyatlarini ham kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqiy ta'lim olgan o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, matematik qobiliyatlari va til o'rganish salohiyati ancha yuqori bo'ladi. Bu esa ularning ijtimoiy-madaniy muhitga moslashuvchanligini oshiradi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, musiqa o'quvchilarning nafaqat estetik didini shakllantirish, balki ularning ijtimoiy-hissiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Musiqa orqali bola o'zini anglaydi, boshqalarni tushunadi, jamiyatga moslashadi va shaxs sifatida kamol topadi. Shu boisdan ta'lim jarayonida musiqa faniga alohida e'tibor qaratish, uni bolalarning ijtimoiy va hissiy salomatligini qo'llab-quvvatlovchi muhim vosita sifatida ishlatish dolzarb vazifalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2909-sonli qarori (2017 yil 21 aprel) – "O'zbekiston Respublikasida musiqa madaniyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi: Umumta'lim maktablari uchun musiqa fani o'quv dasturi (2023 yil).
3. Xudoyberdiyeva, Z. (2018). Musiqa fanini o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.
4. Axmedova, D. (2020). O'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi va musiqa ta'limi integratsiyasi. Pedagogika fanlari nomzodlari konferensiyasi materiallari. Toshkent.
5. Raxmatova, M. (2021). Maktab o'quvchilarining musiqiy ta'limida emotsional rivojlanishni shakllantirish. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy jurnali.
6. Tursunova, S. (2022). Musiqiy tarbiyaning o'quvchilarning psixologik holatiga ta'siri. "Pedagogika va psixologiya" ilmiy jurnali, №4.
7. Allamova, N. (2021). Musiqa orqali o'quvchilarni ijtimoiy moslashtirish yo'llari. "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-metodik jurnali, №2.
8. Saidova, D. (2020). Emotsional rivojlanishda musiqa terapiyasining roli. Magistrlik dissertatsiyasi, TDPU.